

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIGIDAN SO‘NG JADIDLAR XOTIRASINING TIKLANISHI

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Rejabaliyeva Madina Tursinboy qizi

Sayfutdinova Yorqinoy Yasharbek qizi

Madaminova Sevvara Murodiljon qizi

Andijon davlat pedagogika institute

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: O‘zbekistonning 130 yillik mustamlakasidan so‘ng, bugungi kunga kelib shu darajada gullab yashnashi va rivojlanayotgan davlatlar qatorida turishiga asosiy sabab, XIX asr oxiri XX asr boshlarida o‘z hayotini ma‘rifatparvarlik va yurt tinchligi uchun fido etgan jadidlarimiz hisoblanadi. Ushbu sharhda xalqlar orasida ma‘rifatparvarlikni yoyishni o‘z oldiga maqsad qilgan jadidlar hayoti, ularning shu yo‘lda qilgan say - harakatlari hamda O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng, jadidlar xotirasining tiklanishi borasida olib borilgan ijtimoiy - siyosiy ishlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik, ma‘rifatparvarlik, jadidlar, g‘oya, mustaqillik, usul maktablar, jadidchilik harakati, taraqqiyparvar, ijtimoiy, siyosiy, milliy, oqim, qatag‘on, mustaqillik, xotira muzeylari.

Аннотация: После 130 лет колонизации главной причиной процветания Узбекистана по сей день и положения среди развивающихся стран является роль наших предков, отдавших свою жизнь за просвещение и мир страны в конце XIX - начале XIX века. 20 век. несравненный в данном обзоре описаны жизнь джадидов, ставивших целью распространение просвещения среди народов, их усилия в этом направлении, а также общественно-политическая работа, проводимая по восстановлению памяти джадидов после обретения независимости Республики Узбекистан.

Ключевые слова: патриотизм, просвещение, новации, идея, независимость.

Abstract: After 130 years of colonization, the main reason for Uzbekistan's prosperity to this day and standing among developing countries is the role of our ancestors who sacrificed their lives for enlightenment and peace of the country at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. incomparable In this review, the life of Jadids, who aimed to spread enlightenment among peoples, their

efforts in this direction, and the social and political work carried out to restore the memory of Jadids after the independence of the Republic of Uzbekistan are described.

Key words: Paketriotism, enlightenment, innovations, idea, independence.

O’rta Osiyo hududlariga Rossiya imperiyasining kirib kelishi va zabt etilishi natijasida bu xalqlarning qadriyatlarini toptalishiga, rivojlangan davlatlardan ko’p sohalarda ortda qolishiga va tanazzulga yuz tutishiga olib keldi. Maorif sohasida ham Rossiya imperiyasi o’z manfaatlarini ko’zlagan holda bu hududdagi mahalliy aholini savodsizlikda, qoloqlikda tutib turishga qaratilgan siyosat olib bordi [1].

Turkistonda mustamlakachilikka qarshi milliy-ozodlik harakatlari bilan bir qatorda mahalliy aholining aksariyat qismi o’zlikni saqlab qolish, milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishni bir kun bo’lsa ham unutmadi. O’rta Osiyoga nisbatan Rossiya imperiyasining harbiy jihatdan ustunligi mahalliy aholining ochiq kurash olib borishga imkon bermadi. Shuning uchun ham Vatan, millat, xalq qayg’usini tushungan kishilar, ayniqsa, ziyolilar xalqni ozodlikka eltuvchi yo’l bu – xalqni ma’rifatli qilish deb bildi. Ular xalqni savodli qilmasdan turib, mustaqillikka erishib bo’lmaydi, deb hisoblaganlar. Ziyoli xalqlar orasidagi ilg’or g’oyalarni tarqatishda maorif tizimini asosiy vosita deb bildilar. O’lkada milliy ziyolilarning jamiyatini yangilashga va isloh qilishga qaratilgan harakati jadidchilik nomi bilan maydonga chiqdi. Bu harakatlar XIX asr oxiri XX asrboshlarida yuzaga keldi. Jadidchilik harakatlarini olib borganlarni jadidlar deb yuritildi [2].

"Jadid" so’zi – arabchadan tarjima qilinganda "yangi" degan ma’noni anglatib, xalqni qoloqlikdan olib chiqish, ularni savodini chiqarib, o’qimishli qilish va shu yo’l bilan xalqni ma’rifatparvar, tinchlikparvar qilib, vatan mustaqilligiga erishish uchun olib borilgan harakatlar esa jadidchilik nomi bilan yuritilgan [3]

Bu harakatlar dastlab Qrim-Tatarda 1884-yilda Ismoil Gaspirinskiy tomonidan xalq orasiga olib kirilgan. U diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallab, jahon taraqqiyoti bilan yaqindan tanishgan, bir nechta xorijiy tillarni, turli xalqlarning madaniyatini o’rgangan edi. O’zi egallagan bilimlar asosida Sharq va G’arb dunyosini taqqoslab, turkey xalqlarning taraqqiyotga erishish yo’llarini izlaydi. Ismoil Gaspirali 1884- yilda Qrimdagi Boqchasaroyda birinchi jaded maktabiga asos soldi. U o’zi tuzgan ta’lim dasturi asosida darslik tayyorladi [4].

Shu dastur bo’yicha 40 kunda 12 ta o’quvchining savodi chiqarildi. Bu usul “usulisavtiya” - harf tovushi usuli, ya’ni “usulijadid” nomi bilan keng tarqaldi. Uning 1888 - yilda “Rahbari muallimin yoki muallimlaga yo’ldosh” kitobi chop ettirildi. Unda yangi usul maktablarining ta’lim tizimi, dars o’tish va uning tashkil qilinishi, o’quv xonalarining jihozlanishi, dars jadvallari, ta’tillar, imtihonlar bayon etilgan. Rossiya Imperiyasi mustamlakasi bo’lgan xalqlarni, eng avvalo, maorif tizimini yaxshilash, ta’lim sohasini isloh qilish, yoshlarga diniy bilimlar bilan birga dunyoviy

fanlarni o’qitish zarur deb bildilar. Ular musulmon xalqlarning maktab va madrasalarida yoshlarga diniy ta’lim, arab, fors va rus tillari, tibbiyot, kimyo kabi fanlar o’qitilishi zarurligi g’oyasini ilgari surdilar [5,6,]

O’rta Osiyo hududiga jadidchilik harakatlarining kirib kelishi, Ismoil Gaspiralinig 1893- yilda Toshkent, Samarqand va Buxoroga tashrifi ma’rifatparvarlik g’oyalarining keying rivojiga turtki bo’ldi va shu yilda Buxoro amirligida yangi usul maktabi faoliyat ko’rsata boshladi. Jadidchilik g’oyalarining keng tarqalishida “Tarjimon” gazetasi muhim o’rin tutdi. O’rta Osiyoda taraqqiyparvarlik va ma’rifatparvarlik harakatlarining rivojlanishi ikki bosqichda bo’ldi. Birinchi bosqichda ma’rifatparvarlikdan boshlangan bu harakat 1917- yilga kelib o’zining ikkinchi bosqichi - siyosiy ko’rinishdagi harakatga aylandi. O’rta Osiyodagi milliy taraqqiyparvarlik harakati hududiy xususiyatga ko’ra Turkiston, Buxorova Xiva jadidlariga bo’linadi. Bunga ko’ra, Turkiston jadidchiligini asosiy tarkibini ziyolilar tashkil qilgan. Ular XX asrning boshlarida shakllangan taraqqiyparvarlik kuchlari davlatning boshqaruv tizimi zamon talablariga javob bermasligini, xalqlarning turmush darajasi past ekanligi va uni o’zgartirish lozimligini chuqur angladilar. Buxoro milliy ziyolilarning harakati asosan, mayda do’kondorlar, o’qituvchilar, hunarmandlar, savdogarlardan iborat edi [7].

Buxoro taraqqiyparvar kuchlari vaziyatga tanqidiy yondashgan holda davlatning ichki boshqaruv tizimi zamon talablariga javob bermasligini, siyosiy – ma’muriy tuzumni o’zgartirish kerakligini chuqur anglay boshladilar. Xiva xonligida XX asr boshlarida shakllangan jadidchilik harakatlari ikki oqimdan, o’ng va so’l oqimdan iborat bo’lgan. O’ng oqimga Bosh vazir Islomxo’ja boshchilik qiladi va savdo - sanoat korxonalariga egalari hamda yirik boylarning vakillarini birlashtiradi. So’l oqimga esa qozi kalon Boboxun Salimov rahbarligida sarmoyadorlar, hunarmandlar va boshqa tabaqa vakillarini birlashtirib , yangi usul maktablarini tashkil qilish orqali xalq ommasining siyosiy faolligiga erishmoqchi bo’ldilar. O’rta Osiyo hududida taraqqiyparvarlik va ma’rifatparvarlik g’oyalarining kirib kelishi va keng yoyilishida harakat qilgan jadidlarning eng kattasi Mahmudxo’ja Behbudiy bo’lib, u bu harakatlarga boshchilik qilgan [8]

Mahmudxo’ja Behbudiy bir qancha yangi usul maktablarini ochgan. U 1875- yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog’ida tug’ilgan. Dastlab Samarqand, so’ngra Buxoro madrasalarida taxsil olib, imom - xatib, qozi, keyin muftiy darajasiga ko’tarildi. Behbudiy O’rta Osiyo jadidchilik harakatining asoschisi va yo’lboshchisi edi. Turkistonda ma’rifatparvarlik harakatining rivojlanishiga kata hissa qo’shgan shaxs hisoblanadi. Behbudiyning tashabbusi bilan o’z otasi sharafiga “Behbudiya kutubxonasi” deb atalgan kutubxonasi tashkil qilingan. Shu bilan bir qatorda Abduqodir Shakuriy, Said Ahmad, Abdulla Avloniy, Ubaydullaxo’ja Asadullaxo’jayev, Buxoroda Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy, Fayzulla Xo’jayev,

Farg’ona vodiysida Hamza Hakimzoda Niyoziy, Obidjon Mahmudov, Abdulhamid Cho’lpon, Is’hoqxon Ibrat, Xivada Boboxun Salimov, Polvonniyozhoji Yusupov va boshqalar edi. Ular vatanparvar, ma’rifatparvar, Turkiston o’lkasida jadidchilik harakatining asoschilari va rahnamolari hisoblanadi [9]

Turkistonda 1917- yilda oktabr voqealari va bolshevniklarning hokimiyatni egallashi jadidlaning o’z maqsadlarini oxirigacha amalga oshirishlariga imkon bermadi. Shunga qaramay, ular markazi Qo’qonda bo’lgan, Turkiston muxtoriyati deb atalgan mustaqil muxtor respublika e’lon qildilar. 72 kunyashagan bu muxtor respublika sovet hokimiyati tomonida tor-mor etildi. Natijada jadidlar ta’qibga uchradi va oxir –oqibat, 1937-1938 - yillarda qatag’on qurboni bo’ldilar [10]

O‘zbekiston mustaqillikka erishishi bilan uning ma’naviy hayotida yangi – uyg‘onish, o‘zlikni anglash davri boshlandi. Avvalgi ma’muriy buyruqbozlik tizimi manfaatlariga bo‘ysundirilgan tarixni soxtalashtirish, noto‘g‘ri talqin etishga barham berildi. Milliy mafkuramizning asosi bo‘lmish milliy tarixni qayta tiklash imkoniyati tug‘ildi. Milliy mafkuramizning asosi bo‘lmish milliy tarixni qayta tiklash imkoniyati tug‘ildi. Tabiiyki, bu jarayon oson kechmadi. NKVD qamoqxonasi muzeyga aylantirildi Bu borada qilingan eng xayrli va savobli ishlardan biri sovet hokimiyati yillarida “xalq dushmani”, “aksil inqilobchi”, “millatchi”, “quloq” sifatida qatag’on etilgan yurtdoshlarimizning pok nomlari oqlanishi bo‘ldi [11]

Tarixiy haqiqat va adolatni tiklash bo‘yicha ishlar, eng avvalo, hurriyat yo‘lida jon fido qilgan vatandoshlarimiz xotirasini abadiylashtirishga qaratildi. Toshkentda “Shahidlar xotirasi” yodgorlik majmuasi barpo etilib, uning hududida Qatag’on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi tashkil etildi. 2017-yil 31-avgust – Qatag’on qurbonlarini yod etish kuni munosabati bilan Prezidentimiz “ushbu muzey – muzeylarning muzeyi” deb yuksak baho berar ekan, viloyatlarda ham uning bo‘limlarini tashkil etish taklifini kiritib, ular xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz uchun muqaddas ziyoratgoh, ma’naviyat va ma’rifat o‘chog‘i bo‘lib qolishi kerakligini ta’kidladi. Bildirilgan taklif va mulohazalar asosida 2017-yil 22-noyabrda Vazirlar Mahkamasi qarori bilan muzey faoliyati yanada takomillashtirildi [12]

Sensor kiosklar va monitorlar tarix sinoatlaridan so‘zlaydi 2020 - yil 8 - oktabrda Prezidentimizning “Qatag’on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish va ular xotirasi abadiylashtirishga doir qo‘shimcha chora - tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoyishi qabul qilinishi esa tarixiy adolat tiklanishi va shahidlar xotirasini abadiylashtirilishi borasidagi ishlarni yangi sifat bosqichiga ko‘tardi. Farmoyish asosida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri kesimida jami 14 ta “Qatag’on qurbonlari” xotira kitoblari tayyorlandi. Ularga qatag’on qurboni bo‘lgan 40 mingga yaqin vatandoshimizga oid ma’lumotlar kiritildi. Shuningdek, Qatag’on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi ekspozitsiyasi “Yangi O‘zbekiston: Uchinchi Renessans asoslari” konsepsiyasi asosida tubdan yangilandi. Zamonaviy sensor

kiosklar va monitorlar bilan jihozlandi. Muzey hamda hududiy muzeylarning asosiy vazifasi tashrifchilarni qatag‘on siyosati tarixi bilan tanishtirish, qatag‘on qurbonlarini yod olish, yoshlarni ularning eng yaxshi an‘analari asnosida tarbiyalashdan iborat. Ularning ilmiy - ma’rifiy maqsadi esa mustamlaka davridagi siyosiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlarni o‘rganish, anglash, qatag‘on siyosatining fojiali oqibatlarini tadqiq qilish, yoshlarni Vatanga muhabbat, mustaqillik g‘oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalashdir [13]

Prezidentning 2020 - yil 8 - oktabrdagi “Qatag‘on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo‘shimcha chora - tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoyishi mustabid tuzum davrida nohaq qatag‘on etilgan jadid taraqqiyparvarlari xotirasini abadiylashtirish borasida keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirish imkonini berdi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Davlatimiz rahbari 2022-yilda Oliy Majlis va xalqimizga Murojaatnomasida ham jadidchilik harakatining ahamiyatiga yana bir bor e’tibor qaratib, “Biz qadimiy va boy tariximizni, ayniqsa, g‘oyat og‘ir sharoitda ilm-ma’rifat, inson erkinligi, xalq ozodligi, Vatanga, milliy qadriyatlarga mehr va sadoqat g‘oyalarini dadil ko‘tarib chiqqan jadid bobolarimiz faoliyatini yanada chuqur o‘rganishimiz lozim. Ularning ulug‘ maqsadlar yo‘lidagi mardona kurashi va fidoyiligi yangi O‘zbekistonni qurishda barchamiz, avvalo, yoshlarimiz uchun chinakam ibrat maktabi bo‘lib xizmat qilishi zarur”, deya ta’kidladi. Zero, XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadidchilik harakatining asosiy maqsadi jamiyat taraqqiyoti uchun lozim bo‘lgan barcha sda innovasion g‘oyalarni joriy qilish edi. Jadid taraqqiyparvarlarining hayoti va faoliyatini chuqur o‘rganish va tadqiq etish to‘g‘risidagi mazkur da’vat bu boradagi ilmiy tadqiqot ishlari yanada jadallashishini taqozo etdi. Ushbu vazifalar ijrosi o‘laroq, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi, Turkiy davlatlar tashkiloti, Respublika ma’naviyat va ma’rifat markazi hamda boshqa tashkilot va muassasalar hamkorligida 2023-yil 6 - 7-mart kunlari Toshkentda “Jadidlarning ma’rifiy faoliyati: g‘oyalari, maqsadlari, vazifalari va Turkiston taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi” mavzusida xalqaro konferensiya o‘tkazildi. Anjuman O‘zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotidagi raisligi doirasida o‘tkazilgani uning nufuzini yanada oshirdi [14]

“Jadidlar”- jadidlar haqidagi sakkiz jildli kitoblar to‘plami. Sakkiz nafar jadidlar hayoti va ijodiga bag‘ishlangan risolalarni turli muallif yozgan: Olim Usmonov G‘ulom Zafariy, Dilmurod Quronov Abdulhamid Cho‘lpon, Ulug‘bek Dolimov Is‘hoqxon To‘ra Ibrat, Hamidulla Boltaboyev Abdurauf Fitrat, Bahodir Karimov Abdulla Qodiriy, Oltinbek Olim Abdulla Avloniy, Sotimjon Xolboyev Munavvarqori Abdurashidxonov, Zaynobidin Adirashidov Mahmudxo‘ja Behbudiy haqidagi jildni yozgan. To‘plam 2022-yilda Yoshlar nashriyot uyida yumshoq muqovada, lotin yozuvida cho‘ntak kitobi sifatida nashr qilingan. Loyihaga Yoshlar ishlari agentligi

direktori Alisher Sa’dullayev rahbarlik qilgan. “Jadidlar” to’plami qiziqqan shaxslar va tashkilotlarga bepul tarqatildi. To’plamni nashrga tayyorlash uchun 1 416 800 000 so’m mablag’ sarflangan. Har bir muallifga 10 million so’mdan gonorar puli ajratilgan.

To’plam e’lon qilinishi bilanoq ommalashgan. Xususan, jadidlarga e’tibor, risolalarning o’ziga xos dizayni hamda to’plam dastlab tarqatilgani ijtimoiy tarmoqlarda qizg’in muhokama qilindi [15]

Darhaqiqat, Rossiya imperiyasining O’rta Osiyoga bostirib kelishi va uzoq muddat mustamlakada ushlab turolganining asosiy sababi; xalqni uzoq yillar mobaynida savodsizlikda ushlab, yangilanish, ta’lim sohalariga, rivojlanishga yo’l bermagan, ularga qarshi bosh ko’tarmasliklari uchun oziq - ovqat mahsulotlarining narxini tushurgan. Ularga qarshi bosh ko’targanlarni va yangilanishga, tinchlikka, mustaqillik uchun harakat qilganlarni qattiq qiynoqqa solgan, surgun qilingan va xatto o’ldirib yuborilgan. Yuqorida keltirilgan jadidlar ham yurt tinchligiga, ma’rifatparvarlikka xalqni savodli qilish va chet davlatlarga jo’natib, bilim almashish, shuningdek ularni fikrlashini kengaytirish bilan mustaqillikka erishishni maqsad qilgan. Bu borada juda ko’p qarshiliklarga uchragan bo’lishsalar ham o’ylagan maqsadlariga erishish uchun harakatdan to’xtashmagan. O’z maqsadlariga qisman erishgan. Ammo ikkinchi jahon urushi yillarida barchalari ta’qibga uchragan va natijada qatag’on qurboni bo’lishgan. Mustaqillikka erishganimizdan so’ng birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan juda ko’p islohotlar olib borildi va xalqni, vatanimizni bugungi yorug’ kunlarga olib chiqdi. Shu bilan birga qatag’on qurbonlari xotirasiga bag’ishlangan bir qancha islohotlar qilindi. Jadidlarimiz ko’zlagan maqsadi va say-harakatlari tufayli O’zbekistonimiz bugun shu darajaga yetdi. Bu maqola Jadidlarimiz xotirasiga bag’ishlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayniy S., Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar, Moskva, 1926;
2. Risqulov Toshkent, Revolyusiya i korennoye naseleniye, Toshkent, 1926;
3. Ziyoy Sayd, O’zbek vaqtli matbuotiga oid materiallar (1870—1927), Toshkent, 1927;
4. Programmie dokumenti musulmanskix politicheskix partiy (1917—1920), Oksford, 1985;
5. Revolyusiya v Sredney Azii glazami musulmanskix bolshevikov, Oksford, 1985;
6. Politicheskaya jizn russkix musulman do fevral’skoy revolyusii, Oksford, 1987;
7. Mustafoy Cho’qay o’g’li, Istiqlol jallodlari, Toshkent, 1992;
8. Cho’lpon, Asarlar, 1-2-jildlar, Toshkent. 1994;
9. Rajabova R. va boshqalar, O’zbekiston tarixi (1917—1993-yillar), Toshkent, 1994;

10. Xo'jayev F., Buxoro inqilobining tarixiga materiallar, Toshkent, 1997;
11. " Yangi O'zbekiston" gazetasi. Baxtiyor Xasanov. 2023-yil. 31- avgust. 177-
s.
12. Validiy, Bo'linganni bo'ri yer (Xotiralar), Toshkent, 1997;
13. Avloniy A., Tanlangan asarlar, 1-2-jildlar, Toshkent, 1998;
14. O'zbekiston tarixi: yangi nigoh. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka qadar, Toshkent, 1998;
15. Jadidchilik: islohot, yangilanish, mustaqillik va taraqqiyot uchun kurash, Toshkent, 1999.
16. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
17. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
18. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G 'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
20. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
21. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
22. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
23. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
24. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
25. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

26. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

27. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

28. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.